

TANULMÁNY

PRP készítmények alkalmazása kutyák szaruhártya fekélyének kezelésében és fülgyulladások kezelésében

kísérleti gyógyászati módszer kifejlesztése, esettanulmányok

2018.

Készítette:

**Dr. Molnár József
ALBA VET DUO Kft.
Székesfehérvár**

TARTALOM

Összegezés	3
PRP készítmények alkalmazása kutyák szaruhártya fekélyének kezelésében és fülgyulladásában....	3
Szemészeti kezelések	7
Szemészeti kezelések eredményeinek összefoglaló táblázata	7
Szaruhártya fekély alkalmazott PRP kezelések.....	8
PRP oldat alkalmazása, esetleírások.....	10
PRP gél alkalmazása, esetleírások	35
Fülészeti kezelések	60
Összefoglaló táblázat a III., IV. és XIII. csoportok eseteiről	60
Összefoglaló táblázat a XI., XII. és XIV. csoportok eseteiről	61
Enyhe fülgyulladás kezelése PRP géllal	62
Enyhe fülgyulladás kezelése PRP oldattal	73
Enyhe fülgyulladás kezelése PRP fülcseppel és PRP oldattal	84
Enyhe fülgyulladás kezelése PRP fülcseppel és PRP géllal	95
Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal	106
Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal	116
Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal és fülcseppel	127
Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal és fülcseppel	138
Enyhe fülgyulladás kezelése fülcseppel.....	149
Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal	160
Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal	171
Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal és fülcseppel	182
Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal és fülcseppel	193
Közepes fülgyulladás kezelése fülcseppel	204
Kísérletből kizárt súlyos fülgyulladásos estek	215

Összegezés

PRP készítmények alkalmazása kutyák szaruhártya fekélyének kezelésében és fülgyulladásában

A PRP (Platelet Rich Plasma – Vérlemezke Dús Plazma) olyan regeneratív gyógyászati eljárás, amely hagyományos gyógyszerek használatának csökkentését, vagy teljes elhagyását teszi lehetővé. A módszer lényege, hogy a vérlemezkék, melyek elsődleges biológiai szerepüket azon folyamatban látják el, amikor külső behatásra érfal sérülés következik be, vércsillapításra van szükség. A vérlemezkék az érfal sérülésének helyén egymásba kapaszkodnak (thrombocytá aggregáció) és elzárják a sérülés helyét egy úgynevezett elsődleges vérröggel. Ez a thrombus még gyenge, könnyen letörölhető. Az aggregálódott vérlemezkék ekkor aktiválódnak és a sejtek belsejében tartalékolt citokineket (biológiailag aktív fehérje molekulákat) kibocsátják. Ezek olyan pozitív hatású anyagok, amelyek mintegy alarm szignált szolgáltatnak a szervezet gyógyító mechanizmusainak beindítására, melyek majd véglegesen begyógyítják az érfal sérülését. Elsősorban az ortopédiában, a bőrgyógyászatban és a szépségiparban alkalmazzák jó eredménnyel a PRP eljárást, minek során a vérlemezkéket különféle módszerekkel kivonják, dúsítják, a többi vérsejtől (fehér- és vörösvérsejtek) elkülönítik, így önmagukban használják fel őket, de más szerepkörben, mint az eredeti feladatuk. A vérlemezkék a szeparálás és kívánt helyre fecskendezést követően aktiválódnak, mivel a szokásos helyükről (keringő vér) kikerülnek, feldúsulnak. Ez az érfal sérüléshez hasonló folyamatokat indít be, a vérlemezkék kibocsátják a citokineket, odavonzva a gyógyító sejteket, melyek a megfelelő helyszínen tájékozódva fogják a regeneratív folyamatokat fellendíteni.

Mind a szemészetben, mind a fülészetben olyan területet kerestünk, ahol a gyulladásos folyamatok elhúzódóak, a gyógyulás a legtöbb esetben lehetséges, de nagyon nehézkes, sokszor elakad.

A kutyák szaruhártya fekélye kifejezetten ilyen. A szaruhártya szerkezeténél fogva nem tartozik a jól regenerálódó szervek közé, hiszen vérellátása nincs. Az eróziók és fekélyek gyógyítása sokszor elhúzódó, néha leáll. Három fő betegségcsoportot különböztetünk meg nagy vonalakban (sok egyéb, ritka kórképen kívül). A cornea heveny sérülései következtében kialakuló eróziók és fekélyek jól gyógyulnak, éppen ezért vizsgálatunkba nem vettük fel ezeket a betegeket. Az úgynevezett lágyuló fekélyek igen agresszív, akár a szaruhártya teljes átlukadását eredményező, romló kórlefolysúak lehetnek. Sok esetben a konzervatív kezelés nem elegendő, a késlekedés túlságosan veszélyes, ezért ezeket a betegeket szintén nem vettük fel. A krónikus fekélyek hátterében sokféle kórok szerepelhet, melyeket nem válogattuk szét a vizsgálataink során. Arra a következtetésre jutottunk, hogy szükség lenne

további elkülönített vizsgálatokra a lehetséges kórokok alapján, hogy még pontosabb képet kapjunk az alkalmazási lehetőségekről.

A szaruhártya fekély konzervatív kezelésében antibiotikumokat minden esetben használunk azért, hogy a sérült, rosszul gyógyuló cornea ne fertőződjön el és ne alakuljon ki lágyuló fekély. A hámréteg újraképződéséhez A-vitamin, dexapanthenol, hyaluronsav hatóanyagú készítmények adása szükséges. Hatékony eljárás a beteg saját véérének savójával történő csepegtetés, ami hasonlít a PRP kezeléshez, de kevésbé koncentrált. Vizsgálataink során ezeket a készítményeket helyettesítettük. A betegeket két csoportba osztottuk. Az első csoport betegei antibiotikum szemcseppekkel kezelés mellett PRP oldatos csepegtetést is kaptak, mindkettőt napi 4 alkalommal. A másik csoport tagjai PRP géles kezelést kaptak. Ennek lényege, hogy a PRP oldat Ca-ionos kezelés hatására megalvad. Ezt a készítményt a rendelőben mi végeztük el két alkalommal. a tulajdonosnak ezt nem kellett folytatnia. Célunk az volt, hogy meghatározzuk, hogy a PRP gél ott marad-e a fekély helyén, vagy a pislogás elmozdítja-e. Minden esetben azt tapasztaltuk, hogy a fekélyre applikált gél eltűnt a következő vizsgálat idejére. A gél helyben tartására kollagén, terápiás kontaktlencse használata, vagy a harmadik szemhéj, vagy pislogóhártya ideiglenes felvarrása teremthet lehetőséget, ami további vizsgálatokat igényelne.

A mellékelt táblázat tartalmazza a 25-25 állat két héten keresztül történő kezelésének eredményeit. A PRP-oldattal történő csepegtetés hatására 25-ből 21 állat meggyógyult, a többi is javulást mutatott, ami 84%-os eredményességet jelent. A PRP-géles kezelést követően 18 állat gyógyult meg két héten belül, a maradék nyolc állat nem gyógyult meg, sőt voltak igen kevés javulást mutató esetek is. Ez 68%-os eredményességet jelent. A nemzetközi szakirodalom a krónikus szaruhártya fekély különféle konzervatív módszerekkel történő kezelés 2 héten belül 60-70%-os sikerrátákról számol be, 4 hét alatt 80-85% közötti eredményekkel lehet találkozni. A PRP- oldatos kezelésünk eredménye ennél jobbnak bizonyult, a PRP-géles kezelés megegyezik ezzel. Saját megfigyelésünk alapján a PRP-oldatos kezelés megfelelő kiegészítő módszer a kutyák krónikus szaruhártya betegségének kezelésében. A PRP-géles kezelés kontaktlencse használata nélkül nem hozott hasonlóan pozitív eredményt. A PRP-oldatos kezelést a saját praxisunkban alkalmazni fogjuk a továbbiakban is.

Kutyák krónikus, külső hallójárat gyulladásánál is kipróbáltuk a PRP-oldat és PRP-gél használatát. A vizsgálat háttéréül az az elmélet szolgált, hogy a PRP gyulladáscsökkentő hatással bír és aktiválja a regeneratív folyamatokat. Tervünk szerint 12 csoportot állítottunk volna fel. A vizsgálatba bevonandó állatokat citológiai és bakteriológiai vizsgálat alapján enyhe, közepes és súlyos fokozatú fülgyulladás kategóriákba soroltuk. A súlyos kategóriát eleve kizártuk a vizsgálatból tudva a kezelés nehézkességét és az eredményesség alacsony voltát. A fülgyulladás és a szaruhártya fekély két legfőbb különbözősége a kezelendő hely anatómiai alakulásában és a jelen lévő váladék mennyiségében rejlik. Amint az kiderült, a PRP gél nem marad a cornea fekély helyén az anatómiai sajátságok miatt. De a külső

hallójáratban helyben tud maradni, ezért elméletileg több eredményt várhattunk tőle. A külső hallójárat gyulladása azonban jelentős váladék képződéssel jár, ami bármilyen helyi kezelés hatékonyságát csökkenti. A súlyos gyulladás, sok váladék képződésével járó állapotát emiatt elvetettük a kísérlet tervezése során. A kísérlet első felében jelentős mennyiségű állat került vizsgálatra, amelyek súlyos kategóriába kerültek. Később, a fizikális vizsgálati előszűrésünk már javult, egyre kevesebb állatot kellett kizárni a citológiai és bakteriológiai vizsgálat alapján.

Az eredeti kiírás alapján enyhe és közepes súlyosságú fülgyulladásos eseteket vizsgáltunk volna. Egy hétig tartó kezelést enyhe és közepes állapotú állatoknál vizsgáltunk PRP-oldattal, PRP-géllel, fülcseppel, vagy anélkül. Közepes fülgyulladású állatokat 3 hétig is vizsgáltunk, oldattal és géllel, fülcseppel, vagy anélkül. Az eredeti kiírás szerint 10 állatnál folytattuk volna fenntartó kezelést, fél évig történő folytatását. Mivel a kezdeti eredmények kiábrándítóan tűntek, ezért inkább két, csak fülcseppel kezelt kontroll csoportot állítottunk fel, hogy a PRP hatását ehhez is tudjuk hasonlítani. Az alkalmazott fülcsepp minden esetben ugyanaz volt (hatóanyag: mikonazol, polimixin-B, prednizolon)

A következő csoportokat állítottuk fel, egyaránt 10-10 beteg állatból:

- I. Enyhe külső hallójárt gyulladás PRP-oldattal történő kezelése 1 hétig
- II. Enyhe külső hallójárt gyulladás PRP-géllel történő kezelése 1 hétig
- III. Enyhe külső hallójárt gyulladás PRP-oldattal és fülcseppel történő kezelése 1 hétig
- IV. Enyhe külső hallójárt gyulladás PRP-géllel és fülcseppel történő kezelése 1 hétig
- V. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-oldattal történő kezelése 1 hétig
- VI. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-géllel történő kezelése 1 hétig
- VII. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-oldattal és fülcseppel történő kezelése 1 hétig
- VIII. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-géllel és fülcseppel történő kezelése 1 hétig
- IX. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-oldattal történő kezelése 3 hétig
- X. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-géllel és fülcseppel történő kezelése 3 hétig
- XI. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-oldattal történő kezelése 3 hétig
- XII. Közepes külső hallójárt gyulladás PRP-géllel és fülcseppel történő kezelése 3 hétig
- XIII. Enyhe külső hallójárt gyulladás fülcseppel történő kezelése 1 hétig
- XIV. Közepes külső hallójárt gyulladás fülcseppel történő kezelése 3 hétig
- XV. Súlyos fülgyulladás – kizárva

A PRP-oldatos kezelést az első eseteknél napi 2 alkalommal végeztettük. A sikeresség hiánya miatt napi 4 alkalommal történő kezelésre tértünk át. Mind a PRP-

oldattal, mind a PRP-géllel, önmagában történő kezelések eredménytelennek bizonyultak mind a 6 csoportnál. Az összesen 60 állat közül egy sem gyógyult meg, 3 állat mutatott javulást a PRP-oldattal, 3 héten keresztül történő kezelés esetében (IX. csoport). Elmondható, hogy a kutyák külső hallójárat gyulladásánál a PRP kezelés önmagában hatástalan. A közepes gyulladású, egy hétig PRP-vel és fülcseppel kezel állatok mind javultak, de teljes gyógyulás egy hét alatt nem állt be.

A tanulmányaink második felében beállított fülcseppes kontroll csoportok vizsgálata azt a célt szolgálta, hogy a PRP kezelés segíti-e a kombinált fülcsepp hatását. Az egy hétig tartó enyhe gyulladós (PRP + fülcsepp) csoportokat egy csak fülcseppes csoporttal állítottuk szembe. A 2. táblázat szemlélteti a laboreredmények változását (III, IV, XIII. csoportok). Ezen csoportoknál nem volt különbség. A III. és XIII. csoportban 9, a IV. csoportban 8 állat gyógyult meg, szignifikáns különbség nem állapítható meg. Elmondható, hogy enyhe fülgyulladások kezelésére a PRP önmagában alkalmatlan, kiegészítő terápiaként nincs rá szükség.

A közepes fülgyulladós csoportban a PRP + fülcseppes csoportok eredményeit összehasonlítottuk az önmagában fülcseppel kezelt állatok eredményeivel. A kezelés végeredményét illetően nem volt jelentős különbség a csoportok egyedeinél. A XI. csoportban minden állat meggyógyult, a XII. és XIV. csoportban 10-ből 9 állat gyógyult meg, a maradék 1 pedig javult. A XI. csoport betegeinek egy részénél a javulás kicsit hamarabb megkezdődött. Ezért arra következtetünk, hogy a PRP-oldatos kezelés kiegészítő terápiában kismértékben hatékony a közepes mértékű fülgyulladások kezelésében. A napi 4 alkalommal történő csepegtetés miatt nem gyakorlatias. A terápia sikertelensége feltehetőleg a kórokozó baktériumok és gombák túlzott kóroki szerepe, valamint a nagy mennyiségben képződő váladék jelenléte lehet.

A PRP jelentős regeneratív gyógyászati eljárás, melynek nagy szerepe lehet szemészeti betegségek kezelésében, mint a krónikus szaruhártya fekély. Az eljárás nem alkalmas a külső hallójárat gyulladás önmagában történő kezelésére. Kiegészítő terápiaként a PRP-oldatos kezelés szóba jöhet, de a kezelés körülményessége és ára miatt jelenleg nem tűnik nélkülözhetetlennek.

Szemészeti kezelések

Szemészeti kezelések eredményeinek összefoglaló táblázata

PRP oldatos kezelés				PRP gél kezelés			
	sorszám	gyógyult	nem gyógyult		sorszám	gyógyult	nem gyógyult
1	001	GY		1	005		N
2	002	GY		2	006	GY	
3	003	GY		3	007	GY	
4	004	GY		4	009	GY	
5	008	GY		5	011		N
6	010		N	6	014		N
7	012	GY		7	015	GY	
8	013	GY		8	016		N
9	017		N	9	018	GY	
10	019	GY		10	020	GY	
11	022	GY		11	021	GY	
12	023	GY		12	025		N
13	024	GY		13	026	GY	
14	028	GY		14	027		N
15	029		N	15	032	GY	
16	030	GY		16	033	GY	
17	031	GY		17	035		N
18	034	GY		18	038	GY	
19	036		N	19	039	GY	
20	037	GY		20	042	GY	
21	040	GY		21	044	GY	
22	041	GY		22	045		N
23	043	GY		23	047	GY	
24	046	GY		24	049	GY	
25	048	GY		25	050	GY	
darab	25	21	4		25	17	8
%	100	84	16		100	68	32

Szaruhártya fekély alkalmazott PRP kezelések

PRP oldattal kezelt kutyák listája:

25 db kutya. Minden kutya esetében 2 alkalommal készült PRP készítmény 1 hét időközzel, melyet egy héten át csepegtettek.

1. 2017. 03. 13. És 2017. 03. 20. 4 éves boxer kan
2. 2017. 03. 19. És 2017. 03. 26. 6 éves kaukázusi szuka
3. 2017. 04. 04. És 2017. 04. 11. 5 éves bichon havanese szuka
4. 2017. 04. 06. És 2017. 04. 13. 3 éves boxer szuka
5. 2017. 04.20. és 2017. 04. 27. 9 éves yorkshire terrier kan
6. 2017. 05. 02. És 2017. 05. 09. 5 éves bichon bolognese szuka
7. 2017. 05. 07. És 2017. 05. 14. 9 éves német juhász kan
8. 2017.05. 21. És 2017. 05. 28. 3 éves vizsla kan
9. 2017. 06. 04. És 2017. 06. 11. 4 éves yorkshire terrier kan
10. 2017. 06. 13. És 2017. 06. 20. 7éves tacskó szuka
11. 2017. 06. 22. És 2017. 06. 29. 3 éves yorkshire terrier szuka
12. 2017. 07. 02. És 2017. 07. 09. 5 éves husky kan
13. 2017. 07. 03. És 2017. 07. 10. 7 éves bichon havanese szuka
14. 2017. 07. 20. És 2017. 07. 27. 4 éves berni pásztor kan
15. 2017. 07. 23. És 2017. 07. 30. 6 éves bichon bolognese szuka
16. 2017. 08. 23. És 2018. 08. 30. 5 éves yorkshire terrier kan
17. 2017. 09. 03. És 2017. 09. 10. 8 éves spániel szuka
18. 2017. 09. 17. És 2017. 09. 24. 8 éves malamut kan
19. 2017. 10. 01. És 2017. 10. 08. 7 éves yorkshire terrier szuka
20. 2017. 10. 03. És 2017. 10. 10. 7 éves yorkshire terrier szuka
21. 2017. 10. 16. És 2017. 10. 22 5 éves kaukázusi szuka
22. 2017. 10. 19. És 2017. 10. 26. 6 éves keverék szuka
23. 2017. 11. 06. És 2017. 11. 13. 3 éves yorkshire terrier kan
24. 2017. 11. 22. És 2017. 11. 29. 11 éves bichon bolognese szuka
25. 2017. 12. 04. És 2017. 12. 11. 5 éves bichon havanese szuka

PRP géllal kezelt kutyák listája:

25 db kutya. Minden kutya esetében 2 alkalommal készült PRP készítmény 1 hét időközzel, melyet egyszer applikáltunk a fekély területére.

1. 2017. 04. 13. És 2017. 04. 20. 5 éves yorkshire terrier kan
2. 2017. 04. 16. És 2017. 04. 23. 6 éves yorkshire terrier kan
3. 2017. 04. 18. És 2017. 04. 25. 9 éves bichon havanese szuka
4. 2017. 04. 23. És 2017. 04. 30. 5 éves bichon havanese kan
5. 2017. 05. 03. És 2017. 05. 10. 12 éves keverék kan
6. 2017. 05. 22. és 2017. 05. 29. 10 éves bichon bolognese szuka
7. 2017. 05. 24. És 2017. 05. 31. 12 éves yorkshire terrier kan
8. 2017. 06. 01. És 2017. 06. 08. 5 éves keverék szuka
9. 2017. 06. 12. És 2017. 06. 19. 4 éves bichon havanese szuka
10. 2017. 06. 14. És 2017. 06. 21. 8 éves tacsó kan
11. 2017. 06. 21. És 2017. 06. 28. 7 éves bichon bolognese szuka
12. 2017. 07. 06. És 2017. 07. 13. 9 éves yorkshire terrier kan
13. 2017. 07. 11. És 2017. 07. 18. 5 éves keverék szuka
14. 2017. 07. 19. És 2017. 07. 26. 5 éves bichon havanese kan
15. 2017. 09. 05. És 2017. 09. 12. 6 éves spániel szuka
16. 2017. 09. 12. És 2017. 09. 19. 12 éves yorkshire terrier szuka
17. 2017. 09. 20. És 2017. 09. 27. 9 éves keverék kan
18. 2017. 10. 05. És 2017. 10. 12. 13 éves bichon bolognese kan
19. 2017. 10. 08. És 2017. 10. 15. 8 éves keverék szuka
20. 2017. 10. 22. És 2017. 10. 29. 4 éves vizsla kan
21. 2017. 11. 09. És 2017. 11. 16. 8 éves yorkshire terrier kan
22. 2017. 11. 14. És 2017. 11. 21. 6 éves spániel kan
23. 2017. 11. 23. És 2017. 11. 30. 11 éves yorkshire terrier szuka
24. 2017. 12. 07. És 2017. 12. 14. 5 éves keverék szuka
25. 2017.12. 12. És 2017. 12. 18. 6 éves spániel kan

PRP oldat alkalmazása, esetleírások

Szaruhártya fekély PRP oldat 1. eset

Sorszám: 001.

2017. 03. 13.

4 éves, boxer kan kutya.

Jobb szemén centralisan 2x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 03. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 03. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 03. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 03. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 03. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 03. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 2. eset

Sorszám: 002.

2017. 03. 19.

6 éves kaukázusi szuka_kutya.

Bal szemem centralisan 2x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 03. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 03. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 03. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 03. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 03. 31.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 03.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 3. eset

Sorszám: 003.

2017. 04. 04.

5 éves bichon havanese szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x4 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 04. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 04. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 4. eset

Sorszám: 004.

2017. 04. 06.

3 éves boxer szuka kutya.

Bal szemem centralisan 3x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 04. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 04. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 5. eset

Sorszám: 008.

2017. 04. 20.

9 éves yorkshire terrier kan kutya.

Jobb szemén excentrikusan 4x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 04. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitívitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 04. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 03.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 6. eset

Sorszám: 010.

2017. 05. 02.

5 éves bichon bolognese szuka kutya.

Jobb szemén excentrikusan 4x3 mm-es, mély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 05. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 09.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 05. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 7. eset

Sorszám: 012.

2017. 05. 07.

9 éves német juhász kan kutya.

Jobb szemén centralisan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 05. 09.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 05. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x0,5 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 8. eset

Sorszám: 013.

2017. 05. 21.

3 éves vizsla kan kutya.

Bal szemem centralisan 3x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 05. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 05. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 06. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 9. eset

Sorszám: 017.

2017. 06. 04.

4 éves yorkshire terrier kan szuka kutya.

Jobb szemén excentrikusan 3x3 mm-es, mély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 06. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 06. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 06. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 10. eset

Sorszám: 019.

2017. 06. 13.

7 éves tacskó szuka kutya.

Jobb szemén centralisan 5x2 mm-es, linearis, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 06. 15..

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x,1,5 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 06. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 06. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1,5x0,5 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 06. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 06. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 06. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 11. eset

Sorszám: 022.

2017. 06. 22.

3 éves yorkshire terrier szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 4x3 mm-es, mély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 06. 24..

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 01.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 07. 03.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x0,5 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 07. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 12. eset

Sorszám: 023.

2017. 07. 02.

5 éves husky kan kutya.

Jobb szemén excentrikusan 2x2 mm-es, mély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 04

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 09.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 13. eset

Sorszám: 024.

2017. 07. 03.

7 éves bichon havanese szuka kutya.

Jobb szemén centrálisan 4x2 mm-es, mély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 14. eset

Sorszám: 028.

2017. 07. 20.

4 éves berni pásztor kan kutya.

Bal szemem centrálisan 2x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitívitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 31.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 15. eset

Sorszám: 029.

2017. 07. 23.

6 éves bichon bolognese szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 5x5 mm-es, mély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 07. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x4 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x4 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 07. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 08. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 08. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 08. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 16. eset

Sorszám: 030.

2017. 08. 23.

5 éves yorkshire terrier kan kutya.

Jobb szemén centrálisan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 08. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 08. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 08. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 09. 01.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 17. eset

Sorszám: 031.

2017. 09. 03.

8 éves spániel szuka kutya.

Bal szemem centrálisan 5x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 09. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 09. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 0,5x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 18. eset

Sorszám: 034.

2017. 09. 17.

8 éves malamut kan kutya.

Jobb szemén centrálisan 5x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 09. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 09. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 19. eset

Sorszám: 036.

2017. 10. 01.

7 éves yorkshire terrier szuka kutya.

Jobb szemén excentrikusan 7x5 mm-es, mély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 03.

Kontroll vizsgálat

A fekély 6x5 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 10. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x5 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 10. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x4 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 10. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 10. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 20. eset

Sorszám: 037.

2017. 10. 03.

7 éves yorkshire terrier szuka kutya.

Jobb szemén centrálisan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 21. eset

Sorszám: 040.

2017. 10. 16.

5 éves kaukázusi szuka kutya.

Jobb szemén centrálisan 4x4 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, fluorescein pozitív.

2017. 10. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 22. eset

Sorszám: 041.

2017. 10. 19.

6 éves keverék szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 10. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 23. eset

Sorszám: 043.

2017. 11. 06.

3 éves yorkshire terrier kan kutya.

Bal szemén excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 11. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 11. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 11. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 11. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 11. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, fluorescein pozitív.

2017. 11. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 24. eset

Sorszám: 046.

2017. 11. 22.

11 éves bichon bolognese szuka kutya.

Bal szemem centriálisan 2x1,5 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 11. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 11. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1,5 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 11. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1,5x1,5 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 12. 01.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 12. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, fluorescein pozitív.

2017. 12. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP oldat 25. eset

Sorszám: 048.

2017. 12. 04.

5 éves bichon havanese szuka kutya.

Bal szemem centriálisan 4x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 12. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12.. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1,5x1,5 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP oldathoz

PRP oldatos csepegtetés napi 4 x

2017. 12. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

PRP gél alkalmazása, esetleírások

Szaruhártya fekély PRP gél 1. eset

Sorszám: 005.

2017. 04. 13.

5 éves yorkshire terrier kan kutya.

Bal szemem centralisan 3x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 04. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 04. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhe fluorescein pozitívitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 04. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén flurosecein pozitív. Nem gyógyult

Szaruhártya fekély PRP gél 2. eset

Sorszám: 006.

2017. 04. 16.

6 éves yorkshire terrier kan kutya.

Jobb szemén centralisan 4x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 3. eset

Sorszám: 007.

2017. 04. 18.

9 éves bichon havanese szuka kutya.

Jobb szemén excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 4. eset

Sorszám: 009.

2017. 04. 23.

5 éves bichon havanese kan kutya.

Bal szemem excentrikusan 4x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 05. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 06.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 5. eset

Sorszám: 011.

2017. 05. 03.

12 éves keverék kan kutya.

Bal szemem centrálisan 3x1 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 05. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 05. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 05. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 05. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 6. eset

Sorszám: 014.

2017. 04. 13.

10 éves bichon bolognese szuka kutya.

Jobb szemén excentrikusan 3x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 04. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 04. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 7. eset

Sorszám: 015.

2017. 05. 24.

12 éves yorkshire terrier kan kutya.

Bal szemén centrálisan 2x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 05. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 05. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 05. 31.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 06. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 8. eset

Sorszám: 016.

2017. 06. 01.

5 éves keverék szuka kutya.

Bal szemem centrálisan 6x5 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 03.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x4 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 06. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 9. eset

Sorszám: 018.

2017. 06. 12.

4 éves bichon havanese szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 06. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 06. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 10. eset

Sorszám: 020.

2017. 06. 14.

8 éves tacsó kan kutya.

Jobb szemén centrálisan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 06. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhe fluorescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 06. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 06. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 11. eset

Sorszám: 021.

2017. 06. 21.

7 éves bichon bolognese szuka kutya.

Bal szemem centrálisan 4x4 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 06. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 06. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, enyhe fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 06. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 07. 03..

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 07. 05.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 12. eset

Sorszám: 025.

2017. 07. 06.

9 éves yorkshire terrier kan kutya.

Jobb szemén centrálisan 4x4 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 07. 08.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x4 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, fluoescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 07. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 07. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 13. eset

Sorszám: 026.

2017. 07. 11.

5 éves keverék szuka kutya.

Jobb szemén excentrikusan 3x3 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 07. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 07. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 07. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 07. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 14. eset

Sorszám: 027.

2017. 07. 19.

5 éves bichon havanese kan kutya.

Jobb szemén excentrikusan 6x5 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 07. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x4 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x4 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, fluoescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 07. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 07. 31.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 08. 03.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 15. eset

Sorszám: 032.

2017. 09. 05.

6 éves spániel szuka kutya.

Bal szemem centrálisan 2x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 09. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 09. 09.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 09. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 09. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 09. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 09. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 16. eset

Sorszám: 033.

2017. 09. 12.

12 éves yorkshire terrier szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 09. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x1 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 09. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 09. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 09. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 17. eset

Sorszám: 035.

2017. 09. 20.

9 éves keverék kan kutya.

Bal szemén centrálisan 5x5 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 09. 22.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x4 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x4 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 09. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, fluorescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 09. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 10. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, enyhén fluorescein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 18. eset

Sorszám: 038.

2017. 10. 05.

13 éves bichon bolognese kan kutya.

Bal szemem centrálisan 4x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 10. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 10. 09.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 10. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 10. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 10. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 10. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 19. eset

Sorszám: 039.

2017. 10. 08.

8 éves keverék szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 10. 10.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 12.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 15.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 10. 17.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 10. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén fluorescein pozitív.

2017. 10. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 20. eset

Sorszám: 042.

2017. 10. 22.

4 éves vizsla kan kutya.

Jobb szemén excentrikusan 5x3 mm-es, sekély fekély. Fluorescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 10. 24.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 26.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluorescein pozitív.

2017. 10. 29.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 10. 31.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 21. eset

Sorszám: 044.

2017. 11. 09.

8 éves yorkshire terrier kan kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 11. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 11. 13.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 11. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 11. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x0,5 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 11. 20.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 11. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 22. eset

Sorszám: 045.

2017. 11. 14.

6 éves spániel kan kutya.

Jobb szemén centrálisan 5x3 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 11. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 11. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély 5x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 11. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, enyhén fluoescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 11. 23.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 11. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 11. 28.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, enyhén flurosecein pozitív, nem gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 23. eset

Sorszám: 047.

2017. 11. 23.

11 éves yorkshire terrier szuka kutya.

Jobb szemén centrálisan 5x3 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 11. 25.

Kontroll vizsgálat

A fekély 4x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 11. 27.

Kontroll vizsgálat

A fekély 3x3 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 11. 30.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, fluoescein pozitív

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 12. 02.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es enyhén flurosecein pozitív.

2017. 12. 04.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 12. 07.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 24. eset

Sorszám: 049.

2017. 12. 07.

5 éves keverék szuka kutya.

Bal szemem excentrikusan 3x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 12. 09.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 11.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x2 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, fluorescein pozitivitás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 12. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 12. 18.

Kontroll vizsgálat

A fekély pontszerű, enyhén flurosecein pozitív.

2017. 12. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Szaruhártya fekély PRP gél 25. eset

Sorszám: 050.

2017. 12. 12.

6 éves spániel kan kutya.

Bal szemem excentrikusan 2x2 mm-es, sekély fekély. Fluoescein próba pozitív.

Kezelés:

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 12. 14.

Kontroll vizsgálat

A fekély 2x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 16.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, flurosecein pozitív.

2017. 12. 19.

Kontroll vizsgálat

A fekély 1x1 mm-es, fluorescein pozitívítás

Ciloxan szemcsepp napi 4 x

Vérvétel PRP gélhez

PRP gél kezelés 1 alkalommal

2017. 12. 21.

Kontroll vizsgálat

A fekély gyógyult.

Fülészeti kezelések

Összefoglaló táblázat a III., IV. és XIII. csoportok eseteiről

III. Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét			
	sorszám	1. labor	2. labor
1	058	Enyhe	Gyógyult
2	091	Enyhe	Gyógyult
3	106	Enyhe	Gyógyult
4	115	Enyhe	Enyhe
5	122	Enyhe	Gyógyult
6	137	Enyhe	Gyógyult
7	143	Enyhe	Gyógyult
8	169	Enyhe	Gyógyult
9	196	Enyhe	Gyógyult
10	198	Enyhe	Gyógyult
IV. Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét			
	sorszám	3. labor	4. labor
1	060	Enyhe	Gyógyult
2	066	Enyhe	Gyógyult
3	093	Enyhe	Gyógyult
4	107	Enyhe	Gyógyult
5	126	Enyhe	Gyógyult
6	147	Enyhe	Gyógyult
7	159	Enyhe	Gyógyult
8	172	Enyhe	Enyhe
9	188	Enyhe	Gyógyult
10	206	Enyhe	Enyhe
XIII. Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét			
	sorszám	5. labor	6. labor
1	112	Enyhe	Gyógyult
2	117	Enyhe	Gyógyult
3	135	Enyhe	Enyhe
4	139	Enyhe	Gyógyult
5	150	Enyhe	Gyógyult
6	151	Enyhe	Gyógyult
7	170	Enyhe	Gyógyult
8	180	Enyhe	Gyógyult
9	184	Enyhe	Gyógyult
10	191	Enyhe	Gyógyult

Összefoglaló táblázat a XI., XII. és XIV. csoportok eseteiről

XI. PRP oldat + fülcsepp 3 héten keresztül						
	sorszám	1. labor	2. labor	3. labor	4. labor	
1	070	Közepes	Enyhe	Gyógyult	Gyógyult	
2	076	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
3	084	Közepes	Enyhe	Gyógyult	Gyógyult	
4	101	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
5	120	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
6	138	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
7	156	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
8	167	Közepes	Enyhe	Gyógyult	Gyógyult	
9	183	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
10	208	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
XII. PRP gél + fülcsepp 3 héten keresztül						
	sorszám	1. labor	2. labor	3. labor	4. labor	
1	056	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
2	067	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
3	077	Közepes	Közepes	Közepes	Enyhe	
4	097	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
5	103	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
6	119	Közepes	Enyhe	Gyógyult	Gyógyult	
7	132	Közepes	Közepes	Enyhe	Gyógyult	
8	165	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
9	176	Közepes	Közepes	Enyhe	Gyógyult	
10	179	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
XIV. kizárólag fülcsepp 3 héten keresztül						
	sorszám	1. labor	2. labor	3. labor	4. labor	
1	114	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
2	118	Közepes	Közepes	Enyhe	Gyógyult	
3	128	Közepes	Enyhe	Gyógyult	Gyógyult	
4	155	Közepes	Közepes	Enyhe	Gyógyult	
5	163	Közepes	Enyhe	Gyógyult	Gyógyult	
6	177	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
7	178	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
8	192	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	
9	195	Közepes	Közepes	Enyhe	Enyhe	
10	202	Közepes	Enyhe	Enyhe	Gyógyult	

Enyhe fülgyulladás kezelése PRP géllel

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 064

2018. 02. 02.

4 éves uszkár kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 02. 06. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 02. 13.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 089

2018. 03. 22.

9 éves skót juhász szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 03. 26. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 04. 02.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 090

2018. 03. 28.

6 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 04. 09.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 100

2018. 04. 11.

9 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 16. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 04. 23.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 105

2018. 04. 19.

7 éves bichon bolognese kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 23. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 04. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 141

2018. 06. 14.

3 éves mopsz szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 18. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 06. 25.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 158

2018. 07. 19.

3 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 07. 23. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 07. 30.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 173

2018. 08. 24.

9 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 08. 27. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 09. 04.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 186

2018. 09. 17.

5 éves bichon havanese kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 09. 20. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 09. 27.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 187

2018. 09. 19.

9 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 09. 24. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés 1 alkalommal

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás kezelése PRP oldattal

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 051

2018. 01. 08.

6 éves német juhász kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 01. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 01. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: 1 heti, 2x történő csepegtetésre nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 069

2018. 02. 13.

5 éves berni pásztor szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 02. 16. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 02. 23.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 082

2018. 03. 12.

3 éves puli szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 03. 16. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 03. 23.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 099

2018. 04. 10.

2 éves mopsz kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 13. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 04. 20.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt javulás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 136

2018. 06. 08.

9 éves uszkár szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt javulás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 146

2018. 06. 21.

3 éves bernáthegyi kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 27. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

2018. 07. 04.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt javulás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 157

2018. 07. 16.

3 éves német juhász szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 07. 19. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

2018. 07. 26.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 182

2018. 09. 13.

5 éves boxer kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 09. 17. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

2018. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 199

2018. 10. 08.

7 éves skót juhász kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 10. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

2018. 10. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt javulás

Enyhe fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 200

2018. 10. 08.

5 éves pointer szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 10. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

2018. 10. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem történt javulás

Enyhe fülgyulladás kezelése PRP fülcseppel és PRP oldattal

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 058

2018. 01. 22.

3 éves Yorkshire terrier kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 01. 25. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 091

2018. 03. 29.

6 éves német juhász kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 09.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 106

2018. 04. 20.

5 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 23. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 115

2018. 05. 07.

5 éves spaniel szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 05. 10. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 17.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem gyógyult

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 122

2018. 05. 15.

8 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 5. 18. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 25.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 137

2018. 06. 08.

5 éves francia bulldog szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 143

2018. 06. 15.

4 éves francia bulldog kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 18. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 25.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 169

2018. 08. 08.

9 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 08. 13. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 196

2018. 10. 04.

5 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 10. 08. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 15.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 198

2018. 10. 05.

7 éves vizsla kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 10. 08. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 4x

fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 15.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás kezelése PRP fülcseppel és PRP géllal

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 060

2018. 01. 25.

7 éves tacskó kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 01. 29. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés egy alkalommal

fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 066

2018. 02. 08.

5 éves vizsla kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 02. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés egy alkalommal

fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 19.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 093

2018. 03. 30.

9 éves pumi szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 04. 04. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés egy alkalommal

fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 11.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 107

2018. 04. 25.

6 éves mudi szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 05. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés egy alkalommal

fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 09.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 126

2018. 05. 17.

4 éves tacsó szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 05. 21. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél kezelés egy alkalommal

fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 28.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 147

2018. 06. 25.

5 éves angol buldog szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 29. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 06.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 159

2018. 07. 20.

7 éves golden retriever kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 07. 23. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 172

2018. 08. 21.

7 éves golden retriever kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 08. 24. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 31.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a kezelésre nem történt változás

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 188

2018. 09. 20.

6 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 09. 24. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 206

2018. 10. 17.

7 éves golden retriever kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 10. 22. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 052

2018. 01. 09.

4 éves berni pásztor kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 01. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 01. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 079

2018. 03. 07.

6 éves skót juhász szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 03. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 03. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 110

2018. 04. 27.

8 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 05. 09.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 116

2018. 05. 07.

3 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 10. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 05. 17.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 121

2018. 05. 15.

7 éves puli kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 18. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 05. 25.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 134

2018. 06. 05.

9 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 08. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 06. 15.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 149

2018. 06. 29.

5 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 07. 03. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 07. 10.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 162

2018. 07. 31.

7 éves mudi szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 08. 03. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 08. 10.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 189

2018. 09. 24.

3 éves bichon bolognese szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 09. 28. PRP készítmény

Kezelés: PRP oldatos csepegtetés napi 2x

2018. 10. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: nem történt változás

Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 053

2018. 01. 09.

5 éves spaniel szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 01. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 01. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 080

2018. 03. 08.

8 éves Yorkshire terrier szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 03. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 03. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 096

2018. 04. 06.

5 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 04. 10. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 04. 18.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 108

2018. 04. 25.

9 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 05. 09.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 127

2018. 05. 21.

3 éves mudi kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 25. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 06. 01.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 148

2018. 06. 26.

5 éves Boston terrier szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 29. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 07. 06.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 160

2018. 07. 23.

5 éves puli kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 07. 27. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 08. 03.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 171

2018. 08. 21.

5 éves berni pásztor kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 08. 24. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 08. 31.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 190

2018. 09. 24.

8 éves német juhász kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 09. 28. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. 10. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás PRP gél 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 204

2018. 10. 15.

4 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 18. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

2018. . 25.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Eredmény: 1 alkalommal történő kezelésre nem történt változás

Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal és fülcseppel

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 062

2018. 01. 30.

6 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 02. 06. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 2x

Fülcsepp adása naponta

2018. 02. 13.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 062

2018. 02. 06.

5 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 02. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 2x

Fülcsepp adása naponta

2018. 02. 19.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 081

2018. 03. 08.

2 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 03. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 2x

Fülcsepp adása naponta

2018. 03. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 128

2018. 05. 22.

4 éves mudi szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 25. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 2x

Fülcsepp adása naponta

2018. 06. 01.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 142

2018. 06. 14.

4 éves puli kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 18. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 2x

Fülcsepp adása naponta

2018. 06. 25.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 145

2018. 06. 19.

9 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 22. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 4x

Fülcsepp adása naponta

2018. 06. 29.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 174

2018. 08. 27.

7 éves vizsla szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 08. 30. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 4x

Fülcsepp adása naponta

2018. 09. 06.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 185

2018. 09. 17.

3 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 09. 20. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 4x

Fülcsepp adása naponta

2018. 09. 27

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 194

2018. 09. 28.

7 éves spaniel kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 4x

Fülcsepp adása naponta

2018. 10. 09.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 209

2018. 10. 31.

4 éves vizsla szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 11. 05. PRP készítmény

Kezelés: PRP naponta 4x

Fülcsepp adása naponta

2018. 11. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal és fülcseppel

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 071

2018. 02. 16.

3 éves spicc szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 02. 20. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 02. 28.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 088

2018. 03. 21.

3 éves mudi kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 03. 26. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 04. 02.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 094

2018. 04. 02.

2 éves bichon havanese kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 04. 08. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 04. 15.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 130

2018. 05. 30.

9 éves bichon bolognese szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 04. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 06. 11.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 144

2018. 06. 18.

7 éves puli kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 22. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 06. 29.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 152

2018. 07. 05.

8 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 07. 09. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 07. 16.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 161

2018. 07. 24.

6 éves rottweiler kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 07. 27. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 08. 03.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 193

2018. 09. 28.

5 éves francia bulldog kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 02. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 10. 09.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 197

2018. 10. 04.

8 éves berni pásztor szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 08. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 10. 15.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 210

2018. 11. 08.

6 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 11. 12. PRP készítmény

Kezelés: PRP gél egyszeri kezelés

Fülcsepp adása naponta

2018. 11. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: a fülgyulladás javult, de nem gyógyult

Enyhe fülgyulladás kezelése fülcseppel

egy hetes kezelés

(kórlapok)

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 1. Eset

Sorszám: 112

2018. 05. 02.

4 éves patterdale terrier kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 05. 07.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 14.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 2. Eset

Sorszám: 117

2018. 05. 09.

9 éves berni pásztor kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 05. 14.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 3. Eset

Sorszám: 135

2018. 06. 06.

4 éves patterdale terrier kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 11.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 18.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: nem gyógyult

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 4. Eset

Sorszám: 139

2018. 06. 12.

5 éves uszkár szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 06. 15.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 5. Eset

Sorszám: 150

2018. 07. 02.

10 éves malinois szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 07. 06.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 6. Eset

Sorszám: 151

2018. 07. 03.

7 éves puli kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 07. 06.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 7. Eset

Sorszám: 170

2018. 08. 09.

5 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 08. 14.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 21.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 8. Eset

Sorszám: 180

2018. 09. 10.

8 éves tacskó szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 09. 13.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 9. Eset

Sorszám: 184

2018. 09. 14.

6 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 09. 18.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 26.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Enyhe fülgyulladás fülcsepp 1 hét – 10. Eset

Sorszám: 191

2018. 09. 25.

9 éves Yorkshire terrier kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – enyhe fülgyulladás

2018. 10. 01.

Kezelés: fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 08.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: gyógyulás a kezelés hatására

Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal

három hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 1. Eset

Sorszám: 061

2018. 01. 25.

5 éves francia bulldog szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 01. 09. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 01. 29.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 02.05.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 02. 05. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 02. 05.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 02.12.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 02. 12. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 02. 12.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 02.19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, kevesebb vakarózás.

Labor 02. 19. – közepes fülgyulladás

Eredmény: a laboreredmények változatlanok, a harmadik hét végére minimális javulás a klinikai tüneteket illetően

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 2. Eset

Sorszám: 072

2018. 02. 26.

4 éves ekverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 02. 26. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 02.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 03. 09.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 09. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 09.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 03. 16.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 16. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 16.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 03. 26.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 26.– közepes fülgyulladás

Eredmény: a laboreredmények változatlanok, a harmadik hét végére sincs javulás a klinikai tüneteket illetően

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 3. Eset

Sorszám: 075

2018. 03. 02.

4 éves ekverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 03. 02. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 07.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 03. 14.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 14. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 14.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 03. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 21. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 21.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 03. 28.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 28.– közepes fülgyulladás

Eredmény: a laboreredmények változatlanok, a harmadik hét végére sincs javulás a klinikai tüneteket illetően

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 4. Eset

Sorszám: 102

2018. 04. 17.

8 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 04. 17. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 4. 20.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 27. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 27.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 05. 04.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 05. 04. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 05. 04.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 05. 11.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 05. 11.– közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt sem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 5. Eset

Sorszám: 123

2018. 05. 15.

7 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 05. 15. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 05. 18.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 05. 25.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 05. 25. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 05. 25.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 06. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 01. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 01.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

2018. 06. 08.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 08.– közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt sem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 6. Eset

Sorszám: 140

2018. 06. 12.

7 éves spániel szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 06. 12. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 15.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 06. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 22. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 22.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 06. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 06. 29. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 29.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 07. 06.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 07. 06. – enyhe fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt enyhe javulás a labor és klinikai eredményekben

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 7. Eset

Sorszám: 153

2018. 07. 09.

5 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 07. 09. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 07. 13

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 07. 20.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 07. 20. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 07. 20.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 07. 27.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 07. 27. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 07. 27.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 08. 03.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 08. 03. – enyhe fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt enyhe javulás a labor és klinikai eredményekben

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 8. Eset

Sorszám: 166

2018. 08. 06.

11 éves puli kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 08. 06. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 10.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 08. 17.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 17. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 17.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 08. 24.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 24. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 24.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 08. 31.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 31. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 9. Eset

Sorszám: 181

2018. 09. 13.

8 éves mudi kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 09. 13. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 17.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 09. 24.– közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 24.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 10. 01.– enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 10. 01.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 10. 08.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 10. 08. – enyhe fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt enyhe javulás a labor és klinikai eredményekben

Közepes fülgyulladás PRP oldat 3 hét – 10. Eset

Sorszám: 203

2018. 10. 12.

8 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 10. 12. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 15.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 10. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 10. 22. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 22.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 10. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 10. 29.– közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 29.

Kezelés: PRP oldat napi 4x

2018. 11. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, csökkent vakarózás.

Labor 11. 05. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal

három hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 1. Eset

Sorszám: 057

2018. 01. 19.

8 éves mudi kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 01. 19. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 01. 24.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 01. 31.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 01. 31. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 01. 31.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 02. 07.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 02. 07.– közepes fülgyulladás

PRP készítmény 02. 07.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 02. 14.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 02. 14. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 2. Eset

Sorszám: 086

2018. 03. 19.

8 éves edélyi kopó szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 03. 19. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 23.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 03. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 30. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 30.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 04. 06.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 06.– közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 06.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 04. 13.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 13. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 3. Eset

Sorszám: 087

2018. 03. 20.

5 éves spicc szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 03. 20. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 23.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 03. 30.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 30. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 30.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 04. 06.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 06.– közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 06.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 04. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 13. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 4. Eset

Sorszám: 098

2018. 04. 09.

4 éves boxer szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 04. 09. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 12.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 04. 19.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 19. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 19.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 04. 26.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 04. 26.– közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 26.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 05. 03.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 05. 03. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 5. Eset

Sorszám: 131

2018. 06. 01.

3 éves everék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 06. 01. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 05.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 06. 12.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 12. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 12.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 19. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 19.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 06. 26.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 26. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 6. Eset

Sorszám: 154

2018. 07. 09.

8 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 07. 09. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 07. 13.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 07. 20.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 07. 20. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 07. 20.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 07. 27.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 07. 27. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 07. 27.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 08. 03.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 03. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 7. Eset

Sorszám: 164

2018. 08. 03.

5 éves francia bulldog szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 08. 03. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 06.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 08. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 13. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 13

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 08. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 21. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 21.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 08. 28.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 08. 28. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 8. Eset

Sorszám: 175

2018. 09. 03.

9 éves mudi szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 09. 03. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 06.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 09. 13.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 09. 13. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 13

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 09. 20.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 09. 20. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 20.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 09. 27.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 09. 27. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 9. Eset

Sorszám: 201

2018. 10. 11.

7 éves keverék szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 10. 11. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 15.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 10. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 10. 22. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 22.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 10. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 10. 29. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 29.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 11. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 11. 05. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás PRP gél 3 alkalom – 10. Eset

Sorszám: 207

2018. 10. 25.

5 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 10. 25. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 30.

Kezelés: PRP gél 1x

2018. 11. 06.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 11. 06. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 11. 06.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 11. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 11. 13 – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 11. 13.

Kezelés: PRP PRP gél 1x

2018. 11. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 11. 21. – közepes fülgyulladás

Eredmény: 3 hét alatt nem történt javulás

Közepes fülgyulladás kezelése PRP oldattal és fülcseppel

három hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 1. Eset

Sorszám: 070

2018. 02. 13.

6 éves boston terrier kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 02. 13. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 02. 16.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 23.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 02. 23. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 02. 23.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 02.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 03. 02. – gyógyult

PRP készítmény 03. 02.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés leállítva

2018. 03. 09

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 03. 09. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 2. Eset

Sorszám: 076

2018. 03. 02.

9 éves yorkshie terrier szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 03. 02. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 07.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 14.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 03. 14. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 03. 14.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 03. 21. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 03. 21.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 28.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 03. 28. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 3. Eset

Sorszám: 084

2018. 03. 13.

6 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 03. 13. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 19.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 26.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 03. 26. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 03. 26.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 03.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 04. 03. – gyógyult

PRP készítmény 04. 03.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés leállítva

2018. 04. 11.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 04. 11. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 4. Eset

Sorszám: 101

2018. 04. 16.

9 éves yorkshie terrier szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 04. 16. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 20.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 04. 27. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 04. 27.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 04.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 05. 04. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 05. 04.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 11.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 05. 11. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 5. Eset

Sorszám: 120

2018. 05. 14.

7 éves bichon bolognese szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 05. 14. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 05. 18.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 25.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 05. 25. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 05. 25.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 06. 01. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 06. 01.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 08.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 06. 08. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 6. Eset

Sorszám: 138

2018. 06. 11.

7 éves mudi szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 06. 11. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 15.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 06. 22. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 06. 22.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 06. 29. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 06. 29.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 06.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 07. 06. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 7. Eset

Sorszám: 156

2018. 07. 10.

6 éves bichon havanese kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 07. 10. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 07. 13.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 20.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 07. 20. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 07. 20.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 27.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 07. 27. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 07. 27.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 03.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 08. 03. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 8. Eset

Sorszám: 167

2018. 08. 07.

9 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 08. 07. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 10.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 17.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 08. 17. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 08. 17.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 24.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 08. 24. – gyógyult

PRP készítmény 08. 24.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés leállítva

2018. 08. 31.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 08. 231. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 9. Eset

Sorszám: 183

2018. 09. 14.

5 éves spániel kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 09. 14. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 17.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 09. 24. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 09. 24

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 10. 01. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 10. 01.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 08.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 10. 08. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP oldat + fülcsepp 3 alkalom – 10. Eset

Sorszám: 208

2018. 10. 26.

5 éves német juhász szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 10. 26. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 10. 30.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 11. 06.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 11. 06. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 11. 06.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 11. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 11. 13. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 11. 13.

Kezelés: PRP oldat napi 2x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 11. 20.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 11. 20. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás kezelése PRP géllal és fülcseppel

három hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 1. Eset

Sorszám: 056

2018. 01. 17.

8 éves spániel kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 01. 17. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 01. 22.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 01. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 01. 29. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 01. 29.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 05.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 02. 05. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 02. 05.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 12.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 02. 12. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 2. Eset

Sorszám: 067

2018. 02. 08.

6 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 02. 08. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 02. 12.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 02. 19. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 02. 19.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 02. 26.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 02. 26. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 02. 26.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 05.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 03. 05. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 3. Eset

Sorszám: 077

2018. 03. 05.

9 éves berni pásztor kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 03. 05. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 09.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 16.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 03. 16. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 16.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 23.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 03. 23. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 03. 23.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 03. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 03. 30. – enyhe fülgyulladás

Eredmény: folyamatos javulás mellett, nincs teljes gyógyulás, a közepes fülgyulladás enyhévé vált

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 4. Eset

Sorszám: 097

2018. 04. 09.

7 éves német juhász szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 04. 09. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 12.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 19.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 04. 19. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 04. 19.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 26.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 04. 26. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 04. 26.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 03.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 05. 23. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 5. Eset

Sorszám: 103

2018. 04. 17.

5 éves spaniel szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 04. 17. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 04. 20.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 04. 27.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 04. 27. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 04. 27.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 04.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 05. 04. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 05. 04.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 11.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 05. 11. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 6. Eset

Sorszám: 119

2018. 05. 11.

5 éves spaniel szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 05. 11. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 05. 14.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 21.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 05. 21. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 05. 21.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 28.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 05. 28. – gyógyult

PRP készítmény 05. 28.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés leállítva

2018. 06. 05.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 06. 06. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 7. Eset

Sorszám: 132

2018. 06. 01.

5 éves németjuhász kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 06. 01. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 05.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 12.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor 06. 12. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 06. 12.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 19.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 06. 19. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 06. 19.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 26.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 06. 26. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 8. Eset

Sorszám: 165

2018. 08. 03.

3 éves Yorkshire terrier kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 8. 03. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 08. 06.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 13.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 08. 13. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 08. 13.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 21.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 08. 21. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 08. 21.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 28.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 08. 28. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 9. Eset

Sorszám: 176

2018. 09. 03.

6 éves shih-tzu kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 09. 03. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 06.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 09. 13. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 13.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 20

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 09. 20. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 09. 20

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 27.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 09. 27. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás PRP gél + fülcsepp 3 alkalom – 10. Eset

Sorszám: 179

2018. 09. 06.

5 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor 09. 06. – közepes fülgyulladás

PRP készítmény 09. 10.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 17.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 09. 17. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 09. 17.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor 09. 24. – enyhe fülgyulladás

PRP készítmény 09. 24.

Kezelés: PRP gél 1x

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor 10. 01. – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás kezelése fülcseppel

három hetes kezelés

(kórlapok)

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 1. eset

Sorszám: 114

2018. 05. 04.

7 éves német juhász kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 08.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 15.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 2. eset

Sorszám: 118

2018. 05. 10.

9 éves német juhász szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 05. 16.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 23.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 05. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 06.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 3. eset

Sorszám: 129

2018. 05. 28.

9 éves német juhász szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 06. 01.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 08.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 06. 15.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Kezelés:

Fülcseppes kezelés felfüggesztve

2018. 06. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 4. eset

Sorszám: 155

2018. 07. 10.

9 éves német juhász szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 07. 16.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 23.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – közepes fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 07. 30.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 06.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 5. eset

Sorszám: 163

2018. 08. 01.

6 éves Yorkshire terrier kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 08. 06.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 13.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 08. 21.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Kezelés:

Fülcseppes kezelés felfüggesztve

2018. 08. 28.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 6. eset

Sorszám: 177

2018. 09. 05.

3 éves bichon havanese kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 09. 10.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 17.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 7. eset

Sorszám: 178

2018. 09. 05.

6 éves bichon havanese szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 09. 10.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 17.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 09. 24.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 01.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 8. eset

Sorszám: 192

2018. 09. 27.

7 éves everék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 02.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 10.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 17.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 24.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 9. eset

Sorszám: 195

2018. 10. 02.

7 éves spániel kan

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 08.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 15.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 22.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 29.

Kontroll vizsgálat

Jobb oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Eredmény: folyamatos javulás, de nincs teljes gyógyulás. További kezelést igényel

Közepes fülgyulladás fülcsepp 3 hét 10. eset

Sorszám: 202

2018. 10. 11.

8 éves puli szuka

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, érintett fülét vakarja.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – közepes fülgyulladás

2018. 10. 16.

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 24.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Közepes mennyiségű váladék, vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 10. 31.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, enyhe vakarózás.

Labor – enyhe fülgyulladás

Kezelés:

Fülcseppes kezelés naponta

2018. 11. 08.

Kontroll vizsgálat

Bal oldali fülgyulladás

Kis mennyiségű váladék, nincs vakarózás.

Labor – gyógyult

Eredmény: folyamatos javulás mellett teljes gyógyulás

Kísérletből kizárt súlyos fulgyulladásos esetek

(kórlapok)

Súlyos fülgyulladás – 1. Eset

Sorszám: 054

2018. 01. 15.

4 éves spaniel szuka

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 2. Eset

Sorszám: 055

2018. 01. 17.

6 éves kaukázusi szukal

Bal oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 3. Eset

Sorszám: 059

2018. 01. 23.

6 éves német juhász szuka

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 4. Eset

Sorszám: 063

2018. 02. 01.

6 éves puli kan

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 5. Eset

Sorszám: 068

2018. 02. 12.

7 éves Yorkshire terrier szuka

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 6. Eset

Sorszám: 073

2018. 02. 26.

9 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 7. Eset

Sorszám: 074

2018. 03. 01.

8 éves keverék szuka

Bal oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 8. Eset

Sorszám: 078

2018. 03. 07.

5 éves keverék szuka

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 9. Eset

Sorszám: 083

2018. 03. 13.

9 éves keverék kan

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 10. Eset

Sorszám: 085

2018. 03. 16.

5 éves bichon Bolognese szuka

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 11. Eset

Sorszám: 092

2018. 03. 29.

7 éves spániel szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 12. Eset

Sorszám: 095

2018. 04. 04.

8 éves mudi szuka

Bal oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 13. Eset

Sorszám: 104

2018. 04. 19.

6 éves Yorkshire terrier kan

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 14. Eset

Sorszám: 109

2018. 04. 27.

8 éves Yorkshire terrier szuka

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 15. Eset

Sorszám: 111

2018. 05. 02.

9 éves spaniel kan

Kétoldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 16. Eset

Sorszám: 113

2018. 05. 03.

7 éves német juhász kan

Bal oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 17. Eset

Sorszám: 124

2018. 05. 16.

5 éves keverék kan

Jobb oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 18. Eset

Sorszám: 125

2018. 05. 17.

8 éves boxer szuka

Jobb oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 19. Eset

Sorszám: 133

2018. 06. 04.

8 éves keverék kan

Bal oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva

Súlyos fülgyulladás – 20. Eset

Sorszám: 168

2018. 08. 08.

5 éves bichon bolognese

Jobb oldali fülgyulladás

Nagy mennyiségű váladék, erős vakarózás.

Mintavétel, fültisztítás

Labor – súlyos fülgyulladás

További vizsgálatokból kizárva